

**XX ASR BOSHLARIDA BUXORO AMIRLIGIDA MAVJUD BO'LGAN
FALSAFIY G'OYALAR VA ULARNING TASNIFI**

Abdullayeva Saodat Nurillo qizi

Buxoro davlat tibbiyot instituti o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada XX asr boshlarida Markaziy Osiyoda xususan Buxoro amirligida hukm surgan bir qator falsafiy g'oyalar va ularning tasnifi haqida ma'lumotlar berib o'tilgan. Bu davrda yashab ijod etgan ajdodlarimizning ilmiy merosini tadqiq etishga alohida e'tibor berilib, xususan uning yoshlar tarbiyasidagi o'rniga e'tibor qaratilgan. Bulardan tashqari, XX asr falsafasining maqsadi va faoliyati, uning ahamiyati hamda rivoji yoritilgan.

Kalit so'zlar. Buxoro amirligi, jadidlar, Ahmad Donish, Abdurauf Fitrat, Fayzulla Xo'jayev, Usmonxo'ja Po'latxo'jayev, g'oya, amirlar, islohot, ma'naviyat, ijtimoiy hayot.

Аннотация. В данной статье представлены сведения о ряде философских идей и их классификации, господствовавших в Средней Азии, особенно в Бухарском эмирате, в начале XX века. Особое внимание уделяется исследованию научного наследия наших предков, живших и творивших в этот период, и в частности, уделяется внимание его месту в воспитании молодежи. Помимо этого, освещены цель и деятельность философии XX века, ее значение и развитие.

Ключевые слова. Бухарский эмират, современники, Ахмад Даниш, Абдурауф Фитрат, Файзулла Худжаев, Усмонходжа Пулатходжаев, идея, эмиры, реформы, духовность, общественная жизнь.

Abstract. This article provides information about a number of philosophical ideas and their classification that prevailed in Central Asia, especially in the Emirate of Bukhara, at the beginning of the 20th century. Special attention is paid to the research of the scientific heritage of our ancestors who lived and created during this period, and in particular, attention is paid to its place in the education of young people. In addition

to these, the purpose and activity of the philosophy of the 20th century, its importance and development are highlighted.

Key words. Bukhara Emirate, moderns, Ahmad Danish, Abdurauf Fitrat, Fayzulla Khojayev, Usmonkhujja Pulathujayev, idea, emirs, reform, spirituality, social life.

Kirish

XX asr dastlabki choragida Buxoro amirligidagi aholining barcha qatlamlari sermazmun va ko'p qirrali ma'naviy-madaniy hayotni boshdan kechirdilar. Buxoro davlatidagi ma'naviy - madaniy hayotning moddiy asoslarini hamda uning ijtimoiy ildizlarini mamlakat iqtisodiyotining kuchayib borishi hamda aholi tarkibidagi ro'y berib borgan munajjimlar, o'zgarishlar tashkil etadi. Shu bilan jahonning qator mamlakatlarida iqtisodiy - ijtimoiy va madaniy o'zgarishlar ham ma'lum darajada ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Mamlakatdagi ayniqsa, Buxorodagi ma'naviy - ilmiy muhit o'zining sermazmunligi bilan, ilohiy - dunyoviy, ilm - ma'rifat adabiyotning yuqori darajaga ko'tarilganligi, hunarmandchilik, zargarlik, savdo, tijorat, me'morchilik ishlarining o'z zamonasi uchun ancha yuqori darajada tashkil etilganligi bilan ajralib turadi. Shu zaminda XX asrga kelib, mamlakatda tobora kengayib, borgan ijtimoiy harakat vujudga kelgan. Buxoro mamlakati xalqining amir hokimiyati ag'darilgan davrigacha rivojlanib kelgan ma'rifati, madaniyati, umuman, ma'naviyatini asr davomida tarkib topgan insoniy qadriyatlar, diniy - ma'rifiy, ilmiy -axloqiy, yaratuvchilik sa'nati sohasidagi turuvchilar hamda an'analar yig'indisi boy moddiy yozma me'roslar tashkil qilgan. Ma'naviyat shuningdek, o'z vataniga, tiliga sadoqat, uning tarixiga, chuqur hurmat, din ahli, olamu-shuaro, savob o'rgatuvchilarni e'zozlash, ijodiga intilish bilan ajralib turar edi.

Natijalar va muhokama

Ko'rsatib o'tilgan davrda ya'ni XX asrning boshlarida Buxoro amirligida Amir Muzaffarxonning o'g'li Amir Abdulahad (1885–1910) hamda uning merosxo'ri Amir Said Olimxon hukmronlik qilishgan. Ularga batamom Rossiyaga qaram bo'lgan Buxoro taxti meros bo'lib o'tadi. Ular o'zlari biror ishni mustaqil hal qila olmas edilar.

Amir Abdulahad hukmronligining dastlabki yillarida unga qarshi bir qator hududlarda norozilik harakatlari bo‘ladi. Xalqning bu chiqishlari shafqatsizlik bilan bostiriladi. Biroq shuni aytish kerakki 1886–1887-yillarga oid hujjatlarning guvohlik berishicha amir Abdulahadxon qul va cho‘rilarga rasman ozodlik berish to‘g‘risida farmon chiqargan. U 1910-yilda vafot etgach, taxt voris o‘g‘li Olimxon (1910–1920)ga nasib etadi. Amir Olimxon o‘z hukmronligi davrida xalq manfaati nuqtayi nazaridan bir qator foydali ishlarni ham amalga oshirgan. Uning o‘zi bu haqda quyidagicha yozadi: «Taxtga o‘tirganimdan so‘ng bu banda dargohi oliyda mamlakatimning bir yillik xiroj to‘lashdan ozod qilish farmoyishini berdim. Buxoroyi Sharif arkining yaqinida, Baloyi hovuz deyilgan joyda o‘z nominga bir ibodatga masjid bino qildirdim. Buxoro minorasining past tomonida bozorning ichki tomonida o‘z nomimdan Dor-ul-ulum – Bilim uyi bo‘lgan bir madrasa qurdirdim: har xil ilmdan dars beruvchi muallimlar tayin ettirdim. Mazkur madrasada istiqomat qiladigan talabalar sarf-xarajatlari, maosh va kiyim-kechagi ham o‘z tarafimdan belgilanib, unga bir nafar nazir tayin etdim; ularning yemak-ichmak maosh va kiyim-kechaklarini muayyan bir vaqtda yetkazdirardim. Bozor va yo‘l obodligiga ko‘p harakat qildim, uch yil ichida Buxoro mamlakati ancha obod bo‘ldi...».

Ahmad Donish o‘sha davrda o‘rta Osiyo xalqlari ilg‘or ijtimoiy fikrining e‘tiborli vakillaridan biri bo‘lib, u tabib, shoir, musiqachi, rassom, munajjim, olim va xattot bo‘lgan. Ahmad Donish ma‘rifatparvarlik harakati asoschisi deb hisoblanadi. Ahmad Donish o‘z mamlakatidagi siyosiy ishlarga faol aralashuvchi tarixchi sifatida o‘z asarida Buxoroning mang‘it amirlari hukmronligi tarixini keskin va shafqatsiz satira ostiga oladi. "Risolai tarixiya" yoki "Tarixi saltanati xonadoni mang‘itiya" asarida ko‘pgina tarixiy voqealarni yangicha yoritgan. Unda amir Doniyol hukmronligining so‘nggi yillari va uch amir — Shohmurod, Haydar va Nasrullo hukmronligi to‘g‘risida muxtasar hikoya qilinadi. Ahmad Donish rasmiy tarixning eski an‘analarini buzib, yangi siyosiy e‘tiqodlarini jasurlik bilan e‘lon qilgan va o‘z davri ijtimoiy fikrida yangi ilg‘or yo‘nalishga asos solgan. U mamlakatdagi ilg‘or harakatning asosiy kuchi xalqni ma‘rifatli qilishda, deb bilgan. Buxoro amirining hukmronligini, badavlat qatlamlar va

oliy ruhoniylarning aysh-ishratli hayotini tanqid qilgan. "Har bir kishi mehnat qilishi va o'z mehnati bilan topgan mablag'i hisobiga kun kechirishi darkor", — degan edi Ahmad Donish. U asarlarida o'qish va bilim egallashga da'vat etgan.

Buxorodagi jadidchilik harakati faollari qatorida Abdurauf Fitrat, Fayzulla Xo'jaev, Usmonxo'ja Po'latxo'jaev, Abdulvohid Burxonov, Sadridin Ayniy, Abudulqodir Muxiddinovlarning nomlari eng oldingi qatorlarda turadi. Buxoro amirligida islohotchilik harakatining vujudga kelishida Mirzo Sirojiddin hakim Buxoriyning ham alohida o'rni bor. Dunyo kezgan, rivojlangan davlatlardagi taraqqiyotni o'z ko'zi bilan ko'rgan Mirzo Sirojiddin o'z vaqtida Buxoro jamiyatidagi muammolarga munosabatini bildirdi va ularni bartaraf etishga oid taklif-tavsiyalarini taqdim etdi. Diniy va dunyoviy bilimlarni mukammal egallagan, rus va fransuz tillarida bemalol gapira oladigan Mirzo Sirojiddinning chet davlatlarga ilk safari 25 yoshida boshlangan. Uning sayohatga chiqish sababi "...dunyoning obodligini, xarobalarini ko'rib, ilm va san'at taraqqiyotidan xabardor bo'lish, sayohatlari to'g'risida, butun tajriba va ma'lumotlarini o'z diniy va vatandosh birodarlariga taqdim qilib, xalqni safar foydalaridan xabardor qilish"dan iborat bo'lgan.

Navbatdagi jonkuyar Abdurauf Fitrat Buxoro jadidlarining tashkilotchilaridan biri sifatida xalqni ma'rifat va madaniyatdan bahramand qilish uchun astoydil kurashdi, xususan u Buxoroning turli tumanlarida o'qituvchilik qilib, jadidchilik g'oyalarini keng targ'ib etdi. 1915-yildan „Yosh buxoroliklar“ harakatining so'l qanotiga boshchilik qildi. O'z ona diyorini ozod va hur ko'rishni orzu qilgan shoir „Yurt qayg'usi“ deb nomlangan bir she'r va to'rtta sochma yozib, ularda hurriyat uchun kurash g'oyasini baralla kuylaydi. Ijodkor mazkur sochmalarida Turkistonni xo'rlangan va xorlangan Ona obrazida tasvirlab, bu jabrdiyda Onani zulmkorlardan xalos etish uchun Amir Temur singari insonlarni qo'msaydi.

Usmonxo'ja Po'latxo'jayev Buxorodagi jadidchilik harakatining yirik namoyandasi, taniqli davlat va jamoat arbohi. Otasi Qori Po'latxo'ja buxorolik savdogar bo'lgan. U dastlabki tahsilni Buxorodagi madrasada oladi va ilk jadid maktablaridan biriga asos soladi. Usmonxo'janing 1898 va 1910-yillar orasidagi hayoti

va faoliyati borasida juda ham kam ma'lumot mavjud. Bu yillar ichida Usmonxo'ja butun Turkiston bo'ylab keng tarqalgan jadidchilik harakatining a'zosi va uning yetakchilaridan biri bo'lgan edi. Jadidchilik harakati dastlab ta'limda tub o'zgarishlar qilish tashabbusi bilan chiqqan bo'lsa ham keyinchalik siyosiy harakat va hatto siyosiy partiyaga aylangan edi.

Xulosa

Mustaqillikning taraqqiyot yo'li mamlakatimizda fan rivoji uchun keng imkoniyatlar yaratdi. Fanning barcha sohalaridagi kabi falsafada ham tub o'zgarishlar sodir bo'ldi. Zero, eng qadimiy rivojlanish tarixiga ega bo'lgan falsafa o'zida turli davrlarning ijtimoiy-siyosiy qarashlarini mujassamlashtirib, voqea va hodisalarning mohiyatini anglashni, nafaqat anglash, balki ularga munosabat bildirishni shakllantiradi. Modomiki shunday ekan, bugungi kunda falsafani yanada rivojlantirish, yosh avlodni falsafiy dunyoqarash, zamonaviy fan yutuqlariga asoslangan falsafiy bilimlar bilan qurollantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Karimov I. A. O'z kelajagimizni o'z qo'limiz bilan qurmoqdamiz. -T.: 1999.
2. Amir Sayid Olimxon. "Buxoro xalqining hasrati tarixi" Toshkent, "Fan", 1991.
3. Абдуллаева С. Н. ШЕЙХ НАДЖМИДДИН КУБРО–ГЕРОЙ НАЦИИ //ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ. – 2022. – Т. 5. – №. 2.
4. Туркестан в начале XX века: к истории истоков национальной независимости Ташкент 2000
5. Абдуллаева С. Н. CHINGIZGA BO'YIN EGMAGAN AHMAD IBN UMAR IBN MUHAMMAD XIVAQIY AL-XORAZMIY: Abdullayeva Saodat Nurilloevna Buxoro davlat tibbiyot Instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qıtuvchısı, Buxoro, O'zbekiston //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 6. – С. 20-26.
6. Naimov N. "Buxoro jadidlari" Toshkent: 2000.